

Развитие продовольственного рынка как фактор повышения региональной конкурентоспособности

Воронков С. С.; Козырев А. А.*

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Российская Федерация; *vrnkvsrg@gmail.com

РЕФЕРАТ

В статье рассмотрены основные положения современной региональной конкурентоспособности, ее факторы. Исследован ряд показателей, используемых для оценки региональной конкурентоспособности. В показателе качества жизни населения выделен критерий оценки уровня развития регионального продовольственного рынка, дополняющий систему показателей оценки уровня региональной конкурентоспособности. Сформулированы критерии формирования стратегии развития продовольственного рынка.

Цель. Показать необходимость включения критерия развития регионального продовольственного рынка в систему критериев оценки региональной конкурентоспособности.

Задачи. Рассмотреть факторы региональной конкурентоспособности, определить место фактора развития регионального продовольственного рынка в общей системе факторов. Сформулировать критерии развития фактора регионального продовольственного рынка.

Методология. Методологическую базу работы составили общенаучные методы, отечественные и международные исследования в области региональной конкурентоспособности и развития продовольственного рынка.

Результаты. В работе обозначена группа показателей оценки региональной конкурентоспособности. Сформулировано обоснование включения критерия развития регионального продовольственного рынка в систему показателей оценки региональной конкурентоспособности. Определена структура оценки развития регионального продовольственного рынка в системе оценивания уровня региональной конкурентоспособности.

Ключевые слова: региональная конкурентоспособность, продовольственный рынок, критерии, стратегии

The Development of the Food Market as a Factor in Increasing Regional Competitiveness

Sergey S. Voronkov, Aleksandr A. Kozyrev*

Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (North-West Institute of Management of RANEPA), Saint-Petersburg, Russian Federation; *vrnkvsrg@gmail.com

ABSTRACT

The article discusses the main provisions of the modern regional competitiveness, investigated a number of indicators used to assess regional competitiveness. In terms of the quality of life of the population, the criterion for assessing the level of development of a regional food market is highlighted, complementing the system of indicators for assessing the level of regional competitiveness in a region. The external and internal factors influencing the development of the regional food market at the current stage of its development are determined. The criteria for the formation of a food market strategy as a tool for increasing regional competitiveness are formulated.

Aim. Identify the need to include criteria for the development of a regional food market in the system of criteria for assessing regional competitiveness.

Tasks. Consider the factors of regional competitiveness, determine the place of the factor of development of the regional food market in the general system of factors. Formulate criteria for the development of a regional food market factor.

Methods. The methodological basis of the work was general scientific methods, domestic and international research in the field of regional competitiveness and the development of the food market.

Results. The paper identifies a group of indicators for assessing regional competitiveness. The rationale for including the criterion for the development of a regional food market in the system of indicators for assessing regional competitiveness has been formulated. The structure of the evaluation of the criterion for the development of a regional food market to increase the level of regional competitiveness has been determined.

Keywords: regional competitiveness, food market, strategy criteria

Изучению вопроса современной региональной конкуренции и ее особенностей уделено значительное внимание научного сообщества. Одними из современных направлений исследований в области региональной конкурентоспособности являются изучение факторов повышения конкурентоспособности и их влияния на конкурентную позицию региона, а также изучение методик и инструментария расчета конкурентоспособности регионов.

Региональные конкурентные преимущества российским ученым Г. А. Унтура определяются как совокупность природных, социально-экономических, научных, образовательных, технических, информационных, культурных и институциональных условий, сложившихся в регионе, отличающих его от других регионов и определяющих долгосрочные перспективы производства товаров и услуг [14, с. 4]. Каждая территория обладает совокупностью своих уникальных условий и факторов, развитие которых приводит к повышению уровня и качества жизни проживающих на ней людей, изменению экономических и социальных показателей развития, что в целом повышает уровень развития региона, его конкурентоспособность, привлекательность для инвесторов.

В современной практике используются такие инструменты повышения конкурентоспособности, как планирование, прогнозирование, определение региональных конкурентных преимуществ, использование имеющихся ресурсов, оценка эффективности проведения региональной социальной и экономической политики. Современный этап развития общества и экономики определяет новые факторы, которые имеют большой вес в вопросе повышения конкурентоспособности. Ими выступают не традиционные факторы местоположения, климатических условий и наличия ресурсной базы территории, а факторы, определяющие уровень пространственного развития, качества человеческого потенциала и институтов [4, с. 4¹].

Необходимость повышения конкурентоспособности региона и проведение анализа эффективности деятельности (расчет показателей) обосновывается двумя подходами. Согласно первому, на национальном уровне, региональная конкуренция является фактором комплексного развития всей страны: посредством развития каждой отдельной территории растут показатели развития всей страны в целом. Согласно второму, реализуемому на региональном уровне, конкурентоспособность — это источник социально-экономического развития самого региона. А оценка конкурентоспособности региона может являться дополнительным инструментом процесса мониторинга реализации стратегии развития региона. В то же время повышение конкурентоспособности региона не должно являться самостоятельным направлением региональной политики: оно должно проходить комплексно, в рамках стратегий регионального развития, которые направлены на повышение уровня и качества жизни, развитие экономики региона. Повышение региональной конкурентоспособности должно быть следствием проводимой комплексной работы руководителей региона, что обретает свою актуальность в процессе анализа их деятельности [8, с. 48].

Индекс глобальной конкурентоспособности, который является на сегодняшний день одним из главных критериев международного анализа конкурентоспособности,

¹ См. также: Ipsos. Russia 2019: the time of adjustments, 2018.

показывает, что страны с высоким показателем конкурентоспособности обеспечивают более высокий уровень благосостояния своих граждан. Согласно последним проведенным исследованиям, индекс глобальной конкурентоспособности России равняется «4,6», что позволяет занять ей 38-е место из 137 стран мира, по которым проводятся расчеты.

Факторами конкурентоспособности региона являются движущие силы регионального развития, обеспечивающие эффективное использование имеющихся в регионе ресурсов путем преобразования потенциальных возможностей в источники конкурентных преимуществ региона [7, с. 316]. Традиционно, к факторам в исследованиях относят: наличие кластеров и развитой инфраструктуры, наличие и приток инвестиций, активную торговлю, в том числе внешнюю, и др. Одним из факторов является показатель качества жизни населения региона. Данный показатель является изменяемым фактором внутренней среды стратегического управления региона.

Исследователями на основе имеющейся базы национальной и региональной статистики, на основе принципов минимизации и надежности показателей, были сформулированы 26 показателей оценки региональной конкурентоспособности, объединенные в 5 групп [16, с. 116]: уровень экономического потенциала региона; эффективность использования экономического потенциала региона; привлекательность региона для населения; инновационность экономики региона; привлекательность региона для бизнеса.

По мнению авторов, такой состав показателей является достаточным и позволяет полностью оценить все аспекты и изменяемые факторы, влияющие на уровень развития региона, его конкурентоспособность. Данные факторы можно классифицировать на две группы: социальные и экономические. При этом социальный компонент включает в себя также ряд экономических показателей, таких как величина среднедушевых доходов населения, дифференциация доходов населения, величина расходов бюджета в расчете на одного человека, что, по мнению исследователей, формирует систему жизнеобеспечения населения.

Стоит отметить, что в данной классификации преобладают критерии, раскрывающие развитие территории через экономические показатели. Бизнес, в том числе малый, является мощным стимулом развития территории, но, по мнению исследователей, с точки зрения комплексной оценки конкурентоспособности развития территории, необходимо рассмотрение дополнительных оценок социального развития, качества жизни граждан. Именно повышение качества жизни населения региона, создание условий для роста человеческого потенциала рассматривается в исследованиях как путь повышения конкурентоспособности региона. Через повышение качества жизни населения в регионе появляется возможность притока нового населения в регион, снижение или сведение до минимального значения показателя миграции населения из региона. При наличии необходимых условий и факторов, эффективности проводимой региональной политики, это позволит поднять показатель предпринимательской активности, повысить уровень инвестиций, привлечет новый бизнес, повысит экономическую эффективность проводимой политики и уровень конкурентоспособности.

Под качеством жизни населения в исследованиях понимается степень удовлетворения жизнеобеспечивающих, социальных и духовных потребностей человека, определяемую объективно существующими в рамках действующей социально-экономической системы условиями [11]. Качество жизни и уровень удовлетворенности этим качеством определяется ценностями, субъективно устанавливаемыми человеком исходя из того, насколько его потребности были удовлетворены. Таким образом, качество жизни во многом определяется теми требованиями, которые человек формирует и предъявляет самостоятельно.

Проведенные исследования определили существование зависимости между показателями уровня качества жизни населения и уровнем экономического развития территории. В системе оценок к показателям качества жизни нами отнесены: демографические показатели, уровень жизни, рынок труда, потребительские условия и ЖКХ, охрана здоровья и экология, образование, культура, социальная политика, правонарушения. Существует также фактор поддержания здоровья, учитываемый не во всех исследованиях, но имеющий взаимосвязь с некоторыми другими критериями, например, уровень здоровья и количество заболеваний, продолжительность жизни. Так, современные исследования нобелевского лауреата А. Дитона посвящены, в том числе, размышлениям о путях избавления человечества от бедности и болезней [8, с. 53]. Стоит отметить, что снижение смертности и увеличение продолжительности здоровой и активной жизни — важные цели стратегии развития страны на 2018–2024 гг.¹ Этот фактор связан с продовольственным рынком региона, степенью его развитости.

Под региональным продовольственным рынком авторами в широкой трактовке понимается совокупность всех имеющих к нему прямое и косвенное отношение участников (компании, занимающиеся производством, транспортировкой, реализацией и утилизацией продукции, органы государственной и региональной власти), участвующих во всех стадиях жизненного цикла продукта, целью которых является производство и реализация (в рамках установленных границ региона) качественных продуктов питания на территории, а также совокупность конечных потребителей продукции, обладающих экономической и географической доступностью для приобретения товара. Под качеством продукта питания нами понимается его соответствие национальным стандартам. Важная роль в обеспечении качества отводится функционирующим системам менеджмента качества [6].

Региональному продовольственному рынку исследователи отводят значимую роль [13, с. 107; 16], определяя ему одно из центральных мест в экономике региона, с помощью него реализуется одна из анимальгенных потребностей человека — потребность в пище. Но современное развитие экономики, общества, глобальные тенденции требуют от продовольственного рынка не только обеспечения продуктами питания, решения вопроса голода и недопущения дефицита товара на рынке. Сформирована задача следующего этапа развития — формирование на рынке предложения продуктов питания, содержащих необходимое количество веществ, которые будут способствовать сбалансированному питанию, что позволит сократить риск и количество заболеваний, увеличить продолжительность жизни, повысить качество жизни населения. При этом, на решение данной задачи оказывают воздействие ряд дополнительных факторов, которые представлены на рис. 1.

Под экологическим фактором подразумеваются требования, предъявляемые мировым сообществом в вопросах сохранения окружающей среды, изменения температуры, уменьшения объемов пресной воды на планете. На региональный рынок продовольствия он оказывает влияние в виде необходимости сокращения объемов выбросов и отходов на всех этапах жизненного цикла продукции, минимизации нерационального использования энергии, а также использования альтернативных источников энергии.

Экономический фактор предъявляет необходимость учета финансовых возможностей населения и необходимость обеспечения (в первую очередь со стороны органов государственной власти) экономической доступности продуктов питания населению, в том числе, слабо защищенным слоям населения (пенсионеры, малообеспеченные семьи, безработные, многодетные семьи). Ухудшение экономической

¹ Стратегия развития России 2018–2024. [Электронный ресурс]. URL: <https://strategy.csr.ru/vazhen-kazhdyj/zhizn-i-blagopoluchie> (дата обращения: 12.03.2019).

Рис. 1. Дополнительные факторы воздействия на развитие регионального продовольственного рынка на современном этапе развития
 Fig. 1. Additional influencing factors for development of the regional food market at the present stage of development

Составлено авторами.

доступности и изменение структуры потребления отечественного потребителя — одно из следствий развития рынка в последние годы. Международные исследования отмечают один из самых высоких показателей инфляции на продукты питания, а также увеличение доли продажи промо-продуктов, что объективно отражает сложившиеся тенденции [17].

Национальная политика воздействует на развитие регионального продовольственного рынка через проводимую внутреннюю политику, которая становится следствием решений правительства страны, направленных на внешнее взаимодействие и решение внутренних задач. Главный фактор, который оказывает влияние на развитие регионального продовольственного рынка в последние годы — ряд решений, связанных с запретом поставок продовольствия на территорию страны из ряда недружественных России государств, принятием национальной программы импортозамещения на продовольственном рынке. Она направлена на обеспечение населения продовольствием, произведенным внутри страны, взамен импортируемой ранее из зарубежных стран.

Дополнительный фактор воздействия, который сформирован от потребителя продукции и имеет мировую тенденцию: органическое производство продуктов питания. Данное направление имеет стремительный темп роста: увеличение объема мирового рынка органических продуктов с 2000 по 2016 гг. произошло в пятикратном объеме, по оценке экспертов, к 2025 г. объем рынка органической продукции будет иметь долю от мирового рынка сельскохозяйственной продукции 15–20% [15, с. 7]. Доля России в мировом производстве и потреблении органической продукции в общем объеме и в расчете на душу населения на текущий момент времени низка, что является дополнительной причиной для формирования политики производства и потребления такой продукции для населения России. Дополнительный фактор потенциального преимущества России — количество земель,

пригодное для органического производства, а также сравнительно низкий уровень химизации сельского хозяйства.

Сложность и длительность производства продукции данного типа имеет свое отражение в виде конечной розничной цены, которую видит потребитель на полке магазина. Исследования по сравнению отпускных цен на органическое молоко и обычное молоко показывают среднюю разницу в цене в размере 30% [10], что является достаточно большим ограничением для массового потребителя. Такое ограничение формирует картину потребителя продукции органического производства — представителя среднего класса. Стоит отметить, что в отечественной практике, в Москве и Санкт-Петербурге, в частности, формируется новая культура потребления у молодых семей в возрасте 25–35 лет, которые, в том числе, имеют маленьких детей. Она обозначается как готовность платить большую цену за качественную продукцию, что благоприятно отражается на их показателях здоровья и количестве заболеваний, в том числе, по отношению к детям, что было отмечено в рамках проекта по исследованию трендов и российского потребителя на рынке продуктов питания [5]¹. Это обусловлено как внутренними стимулами и финансовыми возможностями, так и мировыми тенденциями, пропагандирующими здоровый образ жизни, занятия спортом и отказ от вредных привычек, которые оказывают отрицательное воздействие на здоровье.

Региональный продовольственный рынок сегодня представляет собой не только важный элемент региональной экономики, но и инструмент повышения качества жизни в регионе. Это подтверждается в рамках исследования факторов, влияющих на показатель качества жизни населения, в котором критерий «качество и доступность продуктов» является одним из самых важных, наряду с показателем здоровья и экологией². Высокая значимость регионального продовольственного рынка и его влияние на уровень жизни населения определяет необходимость его развития, а также включения критерия уровня развития продовольственного рынка в систему критериев оценки конкурентоспособности региона.

Развитие регионального продовольственного рынка возможно через формирование двухуровневой системы развития, рассмотренной в работах [1; 2; 3], где на первом уровне находится национальная программа развития продовольственного рынка в форме национальной Доктрины продовольственной безопасности как системообразующего документа, определяющего главную цель, задачи и принципы развития рынка. На втором уровне, региональном, находится стратегия развития регионального продовольственного рынка, которая учитывает все особенности (климатические, географические, социальные, экономические, демографические, политические, стратегические) конкретной территории. Она формирует программу развития регионального продовольственного рынка в рамках определенной национальной стратегии.

Данный документ развития регионального продовольственного рынка, по нашему мнению, должен быть сформирован в форме стратегии (одним из основоположников методологии которой является В. Л. Квинт). Согласно его определению, конечной целью стратегии является развитие социально-экономической системы, направленной в конечном итоге на повышение качества жизни людей³. Стратегия развития регионального продовольственного рынка должна быть выстроена и учитывать критерии, в рамках которых происходит современное развитие националь-

¹ См. также: The Global Competitiveness Index [Электронный ресурс]. URL: <https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info> (дата обращения: 03.03.2019).

² Демидов А. Глобальные тренды и российский потребитель 2017. [Электронный ресурс]. URL: https://www.gfk.com/fileadmin/user_upload/dyna_content/RU/Documents/Press_Releases/2017/Gfk-Global-Russian-Trends-Sep_2017_Report.pdf (дата обращения: 12.03.2019).

³ Разбор: мировой рынок органических продуктов питания [Электронный ресурс]. URL: <https://milknews.ru/longridy/rynok-organiki.html> (дата обращения: 12.03.2019).

ного и регионального продовольственного рынка. Основным критерий — формирование самообеспеченности продуктами питания, национальной базы производителей, мощностей производства которых достаточно для обеспечения, в первую очередь, внутреннего спроса, во вторую очередь — экспорта. В данном случае самообеспеченность касается не только конечных продуктов питания, а также материалов, используемых в процессе производства, техники, оборудования и технологий. Построение такой системы может носить длительный характер, но отечественная практика позволяет говорить об успешности проводимой политики на национальном и региональных уровнях.

Второй важный критерий — обеспечение экономической доступности продуктов питания для всех слоев населения, сокращение доли затрат на них в бюджете домохозяйств. Проведенные исследования показывают, что в последние годы происходит сокращение реальных доходов населения, что приводит к изменению структуры семейного бюджета (увеличение доли затрат на питание) и изменению структуры потребления продуктов питания¹.

Третий критерий — повышение качества предлагаемой продукции на рынке. Потребление качественной и сбалансированной по нутриентам продукции позволяет снизить количество заболеваний среди населения, увеличить продолжительность жизни, поднять уровень жизни населения, является гарантом продовольственной безопасности. К данному критерию также стоит отнести развитие производства и увеличение объемов потребления органической продукции.

Четвертым критерием является соблюдение норм и требований экологичности производства, реализации и утилизации продукции. Сокращение выбросов, сохранение окружающей природы, использование альтернативных источников энергии, использование перерабатываемых компонентов — эти и другие методы позволяют сократить уровень отрицательного воздействия на экологию.

Совокупность критериев, в рамках которых должна формироваться стратегия развития регионального продовольственного рынка, можно представить в виде схемы (рис. 2).

Для включения показателя уровня развития регионального продовольственного рынка в систему критериев конкурентоспособности регионов необходимо формирование количественных критериев, с помощью которых возможно проведение сравнения регионов между собой, а также построение моделей будущего развития, отслеживание и проведение мониторинга текущей деятельности, оценивание степени выполнения поставленных целей и задач. В исследовании представлена методика СРПБ (оценки развития регионального продовольственного рынка), которая рассчитывается по формуле:

$$\text{СРПБ} = \Phi + \mathcal{E} + \mathcal{D} + \mathcal{K} + \mathcal{Y},$$

где Φ — физическая доступность; \mathcal{E} — экономическая доступность; \mathcal{D} — достаточность потребления продуктов питания; \mathcal{K} — качество продовольствия; \mathcal{Y} — устойчивость продовольственной системы.

Расчет всех слагаемых осуществляется в баллах, каждый из указанных критериев имеет уровни: 1 (высокий), 2 (допустимый), 3 (низкий), 4 (недопустимо низкий). Источниками данных для расчета показателя методики выступают коэффициенты: самообеспеченности, покрытия импорта продовольствия, бедности, достаточности и др. [12, с. 61–62].

¹ Старостина Ю. Реальные доходы россиян падают пятый год подряд [Электронный ресурс]. URL: <https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019/5c4af2c39a7947badf2d4e74> (дата обращения: 12.03.2019).

Рис. 2. Критерии формирования стратегии развития регионального продовольственного рынка

Fig. 2. Criteria of formation of the strategy of development of the regional food market

Составлено авторами.

Данный расчет охватывает основные важные аспекты, касающиеся развития регионального продовольственного рынка. В качестве дополнения к данной формуле расчета, по нашему мнению, необходим учет дополнительных факторов, которые оказывают влияние на развитие регионального продовольственного рынка: экологический фактор и тенденция потребления органической продукции, выраженная через показатель доли потребления подобной продукции в общей структуре потребления.

Таким образом, продовольственный рынок региона — важный элемент в структуре региональной экономики. С его помощью реализуется одна из главных потребностей населения, а также он может являться стимулом развития региональной экономики. Развитие продовольственного рынка региона, стабильность его функционирования, доступность продукции для населения, предложение фермерской и органической продукции — важные цели социальной и экономической политики региона. Их достижение ведет к повышению качества жизни населения региона, следствием этого является привлечение на территорию региона социально активного и трудоспособного населения, развитие предпринимательства и создание новых рабочих мест, привлечение инвесторов. Следствием такой региональной политики является повышение социальных и экономических показателей региона, что повышает уровень его конкурентоспособности. А это подчеркивает важность развития регионального продовольственного рынка и необходимость учета показателей его развития регионального продовольственного рынка в системе факторов оценки региональной конкурентоспособности.

Литература

1. Воронков С. С. Предпосылки формирования стратегии развития рынка продуктов питания в рамках программ импортозамещения и ресурсосбережения // Управленческое консультирование. 2018. № 7. С. 127–138.
2. Воронков С. С. Стратегия развития продовольственного рынка и ее место в структуре целостной национальной стратегии // Управленческое консультирование. 2018. № 9. С. 140–151.
3. Воронков С. С., Козырев А. А. Роль и перспективы стратегического развития продовольственного рынка // Научные труды СЗИУ РАНХиГС. Т. 9. Вып. 4 (36). С. 106–113.
4. Зубаревич Н. В. Региональное развитие и институты: российская специфика // Региональные исследования. 2010. № 2. С. 3–14.

5. *Квинт В. Л.* Стратегирование в России и мире: ставка на человека // Экономика и управление. 2014. № 11. С. 15–17.
6. *Квинт В. Л., Окрепилов В. В.* Теория и практика взаимосвязи категорий «хорошая жизнь» и «качество жизни» // Экономика качества. 2013. № 3. С. 1–16.
7. *Козырев А. А.* Реализация конкурентных преимуществ региона в стратегии инновационного развития // Среднерусский вестник общественных наук. 2015. № 6. С. 315–323.
8. *Козырев А. А.* Рекомендации нобелиата экономике России, или как нам реализовать конкурентные преимущества // Управленческое консультирование. 2016. № 1. С. 47–63.
9. *Козырев А. А.* Стандарт развития конкуренции как инструмент решения экономических и социальных проблем региона // Управленческое консультирование. 2015. № 11. С. 44–49.
10. *Мироненко О. В.* Органический рынок России. Итоги 2017 года. Перспективы на 2018 год. [Электронный ресурс]. URL <http://rosorganic.ru/files/Mironenko%20Analitika%202017-18.pdf> (дата обращения: 12.03.2019).
11. *Мухачева А. В.* Качество жизни населения как научная категория: теоретические подходы к определению // Вестник Кемеровского государственного университета. 2012. № 4. С. 303–307.
12. *Оловянный Д. Г.* Методика оценки состояния продовольственной безопасности региона на примере Республики Бурятия // Известия ИГЭА. 2009. № 3. С. 61–63.
13. *Ревенков А. Н.* Состояние и перспективы развития пищевой промышленности / А. Н. Ревенков // ЭКО. 2004. № 12. С. 107–120.
14. *Унтура Г. А.* Регион как эпицентр зарождения конкурентоспособности // Регион: экономика и социология. 2002. № 1. С. 3–16.
15. *Ушачев И. Г.* Какой должна быть аграрная политика в России // Агрорынок. 2005. № 4. С. 7.
16. *Фридман Ю. А., Речко Г. Н., Писаров Ю. А.* Алгоритм оценки конкурентоспособности региона // Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки. 2014. Т. 14. Вып. 4. С. 111–124.
17. *Fujita M., Krugman P., Venables A. J.* The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. The MIT Press, 1999.

Об авторах:

Воронков Сергей Сергеевич, аспирант факультета экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), vrvkvsrg@gmail.com

Козырев Александр Александрович, доцент кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Российская Федерация), кандидат экономических наук, доцент; kosyrew@mail.ru

References

1. Voronkov S. S. Prerequisites for the formation of a strategy for the development of the food market in the framework of import substitution and resource saving programs // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 7. P. 127–138. (In rus)
2. Voronkov S. S. The development strategy of the food market and its place in the structure of a holistic national strategy // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2018. N 9. P. 140–151. (In rus)
3. Voronkov S. S., Kozyrev A. A. The role and prospects of the strategic development of the food market // Scientific works of SZIU RANEPА [Nauchnye trudy SZIU RANKhiGS]. Vol. 9. Is. 4. P. 106–113. (In rus)
4. Zubarevich N. V. Regional Development and Institutions: Russian Specificity // Regional Studies [Regional'nye issledovaniya]. 2010. N 2. P. 3–14. (In rus)
5. Kvint V. L. Strategizing in Russia and the world: a stake on a person // Economy and Management [Ekonomika i upravlenie]. 2014. N 11 (109). P. 15–17. (In rus)
6. Kvint V. L., Okrepilov V. V. Theory and practice of the relationship of the categories “good life” and “quality of life” // Economy of quality [Ekonomika kachestva]. 2013. N 3. P. 1–16. (In rus)
7. Kozyrev A. A. Realization of competitive advantages of the region in the strategy of innovative development // Central Russian Journal of Social Sciences [Srednerusskii vestnik obshchestvennykh nauk]. 2015. N 6. P. 315–323. (In rus)
8. Kozyrev A. A. Recommendations of nobeliate to the Russian economy, or how we can realize competitive advantages // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2016. N 1 (85). P. 47–63. (In rus)
9. Kozyrev A. A. Standard of development of competition as a tool for solving economic and social problems of the region // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 11 (121). P. 44–49. (In rus)
10. Mironenko O. V. Organic market of Russia. Results of 2017. Prospects for 2018. [Electronic resource]. — Access mode <http://rosorganic.ru/files/Mironenko%20Analitika%202017-18.pdf> (In rus)
11. Mukhacheva A. V. Quality of life of the population as a scientific category: theoretical approaches to the definition // Bulletin of the Kemerovo State University [Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta]. 2012. N 4. P. 303–307. (In rus)
12. Olovyannikov D. G. Methods of assessing the state of food security in the region on the example of the Republic of Buryatia // News of IHEA [Izvestiya IGEA]. 2009. N 3 (65). P. 61–63. (In rus)
13. Revenkov A. N. The state and prospects of development of the food industry / A. N. Revenkov // EKO. 2004. N 12. P. 107–120. (In rus)
14. Untura G. A. Region as the epicenter of the birth of competitiveness // Region: economy and sociology [Region: ekonomika i sotsiologiya]. 2002. N 1. P. 3–16. (In rus)
15. Ushachev I. G. What should be the agrarian policy in Russia // Agricultural Market [Agrorynok]. 2005. N 4. P. 7. (In rus)
16. Friedman Yu. A., Rechko G. N., Pizarov Yu. A. Algorithm for assessing the competitiveness of the region // Bulletin of the NSU. Series: Socio-economic sciences [Vestnik NGU. Seriya: Sotsial'no-ekonomicheskie nauki]. 2014. Vol. 14, Is. 4. P. 111–124. (In rus)
17. Fujita M., Krugman P., Venables A. J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International Trade. The MIT Press, 1999.

About the authors:

Sergey S. Voronkov, Graduate student of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), vrnkvsrg@gmail.com

Aleksandr A. Kozyrev, Associate Professor of the Chair of Management of North-West Institute of Management of RANEPА (St. Petersburg, Russian Federation), PhD in Economy, Associate Professor; kosyrew@mail.ru